
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.4

DOI 10.5281/zenodo.13754265

Заможных Е. А.

Заможных Елена Александровна, кандидат политических наук, доцент, Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1. E-mail: ezamozhnykh@ncfu.ru.

Региональные исследования патриотизма (обзор публикаций учёных Чеченской Республики)

Аннотация. Сегодня, как со стороны государства, так и со стороны общественности отмечается необходимость комплексного подхода к решению проблем формирования патриотизма в России. При этом в научном дискурсе, несмотря на большое количество научных работ и исследований, продолжает наблюдаться недостаточная изученность феномена патриотизма. В условиях изменяющегося мира отмечается важность анализа особенностей формирования патриотизма в полиэтничных и поликонфессиональных регионах. В статье представлены результаты дискурс-анализа научных работ по патриотической проблематике, подготовленных исследователями из научных и образовательных организаций Чеченской Республики. Основными категориями для анализа стали понятие патриотизма, основания его формирования, символы, герои и события, ассоциируемые с патриотизмом, а также практики его формирования. Проведённое исследование позволило дать оценку отношения научного сообщества к пониманию проблем формирования патриотизма и определить региональную специфику данного процесса. Выявлено, что тема патриотизма в научном дискурсе Чеченской Республики представлена достаточно широко и вызывает живой интерес исследователей, которые подчеркивают важность патриотического воспитания с опорой на традиционные ценности. Отмечено, что учёные региона рассматривают различные аспекты формирования патриотизма, проводят параллели с историческим прошлым, традициями и указывают на необходимость включения общероссийской повестки патриотического воспитания в образовательные и семейные практики региона. Определено, что в представленных публикациях авторы уделяют особое внимание именно формированию общероссийского патриотизма, но с учётом важности сохранения национальной культуры, уважения истории этноса и ценностей религии. Проанализированы освещённые в региональных исследованиях проблемы формирования патриотизма. Полученные результаты позволяют сделать выводы, о том, что практики патриотического воспитания в Чеченской Республике имеют глубокие исторические корни, традиции, обладают высоким потенциалом. Перспективой дальнейших исследований определено изучение региональных практик формирования патриотизма и предложение методик их адаптации как к другим территориям полиэтничного и поликонфессионального Северного Кавказа, так и России в целом.

Ключевые слова: региональные исследования, патриотизм, формирование патриотизма, патриотическое воспитание.

Zamozhnykh E.A.

Zamozhnykh Elena Alexandrovna, candidate of Politics, associate Professor, North-Caucasus Federal University, Russia, 355017, Stavropol, Pushkin, 1. E-mail: ezamozhnykh@ncfu.ru.

Regional studies of patriotism (review of publications by scientists of the Chechen Republic)

Abstract. Today, both from the state and from the public, there is a recognized need for a comprehensive approach to solving the problems of forming patriotism in Russia. At the same time, in the scientific discourse, despite a large number of scientific works and studies, there continues to be insufficient study of the phenomenon of patriotism. In the changing world, the importance of analyzing the features of the formation of patriotism in multi-ethnic and multi-confessional regions is noted. The article presents the results of a discourse analysis of scientific works on patriotic issues, prepared by researchers from scientific and educational organizations of the Chechen Republic. The main categories for analysis were the concept of patriotism, the foundations of its formation, symbols, heroes and events associated with patriotism, as well as practices of its formation. The study made it possible to assess the attitude of the scientific community to understanding the problems of the formation of patriotism and to determine the regional specifics of this process. It was revealed that the topic of patriotism in the scientific discourse of the Chechen Republic is presented quite widely and arouses the lively interest of researchers, who emphasize the importance of patriotic education based on traditional values. It is noted that the scientists of the region consider various aspects of the formation of patriotism, draw parallels with the historical past, traditions and emphasize the need to include the all-Russian agenda of patriotic education in the educational and family practices of the region. It was determined that in the presented publications, the authors pay special attention to the formation of all-Russian patriotism, but taking into account the importance of preserving national culture, respecting the history of the ethnic group and the values of religion. The problems of the formation of patriotism highlighted in the regional studies are analyzed. The results obtained allow us to conclude that the regional practices of patriotic education in the Chechen Republic have deep historical roots, traditions, and have high potential. The prospect of further research is the study of regional practices of patriotism formation and the proposal of methods for their adaptation both to other territories of the multi-ethnic and multi-confessional North Caucasus, and to Russia as a whole.

Key words: regional studies, patriotism, formation of patriotism, patriotic education.

Введение. Формирование патриотизма является одной из ведущих задач современной России. С 2000-х гг. последовательно сменяют друг друга национальные программы патриотического воспитания. Реализуемый в настоящее время Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в свою очередь призван обеспечить

работу системы патриотического воспитания в образовательных структурах страны [16]. В 2020 г. организация процесса патриотического воспитания была обозначена в ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [15]. Сегодня, в условиях переустройства мира и явного наличия внешнего врага формирование

общероссийского патриотизма рассматривается как обязательное условие национальной безопасности.

Обращение к патриотизму в трудах философов, писателей и общественных деятелей также не теряет свою актуальность. Продолжается анализ подходов к пониманию феномена патриотизма в зарубежном и отечественном научном дискурсе [17, 13]. При этом учёные подчеркивают важность дальнейших исследований ввиду «наличия противоречия между потребностью в развитии патриотизма как интегрирующей ценности и недостаточной разработанностью этой проблемы в научном, в частности, философско-политологическом аспекте» [6, с. 181].

Вопросы формирования общероссийского патриотизма в условиях полиэтничности и поликонфессиональности государства требуют тщательного изучения со стороны научного сообщества, отмечается необходимость исследования соотношения общероссийского патриотизма и регионального [6, с. 182]. Особый интерес представляет анализ практик формирования патриотизма на Северном Кавказе, в регионе этнического и религиозного многообразия.

Задача нашего исследования состояла в обращении к публикациям по проблематике патриотизма научно-педагогических работников Чеченской Республики. Представители регионального научного сообщества, как правило, являются педагогами, а значит, выступают непосредственными субъектами формирования патриотизма у подрастающего поколения. Это позволило увидеть не только, то, как учёные региона интерпретируют понятие «патриотизм», оценивают проблемы и перспективы его формирования, но и познакомиться с эффективными региональными практиками патриотического воспитания.

Эмпирическую базу исследования составили научные публикации по проблематике патриотизма, подготовленные учеными различных образовательных и научно-исследовательских организаций Чеченской Республики в период с 2014

года по 2023 год включительно и представленные в научных электронных библиотеках elibrary.ru и «Киберленинка». В перечень вошли около 60 публикаций, 35 из которых размещены в открытом доступе. Подробному анализу были подвергнуты 15 научных работ, в наибольшей степени отражающие подходы исследователей региона к проблематике патриотизма.

Для работы с публикациями была разработана матрица дискурс-анализа, фиксирующая категории, которые дали возможность изучить характер представленности проблематики патриотизма в научном дискурсе Чеченской Республики.

Определение патриотизма в большинстве исследований основано на понимании патриотизма как чувства, «содержание которого выражается в любви к своему Отечеству, преданности ему, в гордости за его прошлое и настоящее, стремлении и готовности его защитить» [10, с. 267], чувства любви к государству, гордости за своё Отечество, его историю и великие свершения. Также патриотизм понимается как «сопричастность с историей Родины, её природой, достижениями, проблемами» [9, с. 130], как «готовность служить интересам своей Родины» [8, с. 129].

В ряде публикаций патриотизм рассматривается прежде всего как ценность в жизни человека, общества. Учёные определяют патриотизм как «одну из главнейших, нетленных ценностей, свойственных всем областям жизни общества и государства» [7, с. 354], как «корень всего российского воспитания» [10, с. 268]. Патриотизм понимается и как понятие «сугубо субъективное» [1, с. 20], неподдающееся рациональному измерению.

Исследователи из Чеченского государственного педагогического университета В. Ю. Гадаев и Р. В. Гадаев определяют патриотизм как совокупность чувств, идеологии и деятельности в одном концепте, как «общественный и нравственный принцип, характеризующий взгляды и отношение людей к свое-

му обществу и стране, которые проявляются в определенном образе действий и сложном комплексе общественных чувств, обычно называемых любовью к родине» [2, с. 81]. Патриотичностью учёные называют «сложный комплекс, структурными сегментами которого выступают патриотическое сознание, патриотическое поведение, патриотические отношения и патриотические организации» [3, с. 122].

П. Ю. Сапралиева выделяет понятие истинного патриотизма, который «по своей сущности должен быть гуманистичным и включать в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и должен быть неразрывно связан с культурой межнациональных отношений» [14, с. 416].

М. М. Керимов, В. З. Матусевич подчеркивают тесную взаимосвязь категорий гражданственности и патриотизма и определяют их как «интегративные качества, представляющие совокупность социально значимых свойств личности, обусловленных особенностями, динамикой и уровнем развития общества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической и других сфер жизни» [11, с. 71].

Большинство исследователей *основаниями патриотизма* называют историческое прошлое региона и страны в целом: «общественно-исторический опыт предшествующих поколений» [7, с. 354], «гордость за исторические свершения народа» [14, с. 415], «систему ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность» [11, с. 72]. Также основаниями патриотизма названы «человеколюбие, дружба, толерантность, познание культуры межнационального общения» [4, с. 125]. Как обязательные условия формирования патриотов страны указываются традиции народа, национальное самосознание [12], отечественная культура государства, гражданская ответственность.

З. И. Гадаборшева и Р. Х. Гайрабеков, учёные из Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова, отмечают, что в современном воспитании в России присутствует «культ культуры и духовности» [1, с. 20], который и формирует патриотизм. Основопологающим в формировании патриотизма в советский период, по мнению В. Ю. Гадаева и Р. В. Гадаева, было оптимистическое, масштабное мировоззрение советского человека, его приверженность к общегосударственным ценностям [3, с. 120]. Х. Э. Мамалова, Д. А. Гайсумова к основаниям национального патриотического воспитания относят: природу, окружающие предметы, фольклор, народные праздники и традиции чеченского народа [10].

Особый интерес для дальнейших исследований представляет публикация В. Ю. Гадаева и Р. В. Гадаева, в которой проанализированы основания формирования национального патриотизма чеченцев [2, с. 87]. Учёные показывают, что «в формировании подлинного общечеченского национального патриотизма важную роль сыграл традиционный суфизм, консолидировавший тайповые и вирдовые образования в единый этнос и впитавший в себя фундаментальные древние духовно-ментальные этнопатриотические ценности» [2, с. 87].

Среди *событий, которые могут оказать влияние на формирование патриотизма*, называется Великая Отечественная война. По мнению И. В. Мусхановой и А. А. Хажмурадова, это период, когда народ показал «беззаветное и самоотверженное служение Родине, ответственность за выполнение конституционного долга, обязанность по защите Отечества» [12, с. 80]. Мероприятия, приуроченные к памятным датам военных лет (День Победы, снятие блокады Ленинграда, Оборона Кавказа), встречаются практически в каждой описанной практике формирования патриотизма в Чеченской Республике.

Как о памятных датах в исследуемых текстах встречаются единичные упоминания

нания о таких событиях, как начало промышленной добычи нефти в Грозном, Гражданская война, восстановление Чечено-Ингушской АССР, Первый полёт в Космос. При этом события в современной России, к которым можно было бы обращаться в образовательных и воспитательных мероприятиях практически не рассматриваются.

Образцы *героизма* в исследовании Х. Э. Мамаловой и Д. А. Гайсумовой названы средством патриотического воспитания [10, с. 267] молодежи. В других исследованиях также подчеркивается важность памяти о героях, однако нет упоминаний имён героев ни прошлого, ни настоящего. Исключением стала особо значимая для чеченцев, ингушей и дагестанцев личность Кунта-Хаджи Кишиева, который в своих проповедях «выражал идеи, которые имеют духовно-нравственную ценность в воспитании молодежи в современном чеченском обществе» [4, с. 124].

К *символам, связанным с патриотизмом* в Чеченской Республике, учёные региона относят нравственный этический кодекс чести «Къонахалла». В работе А. А. Мусхановой и А. А. Хажмурадова определены «нравственные категории, характеризующие къонах, основополагающими среди которых выступают любовь к родине, народу и готовность принести при необходимости в жертву собственную жизнь» [12, с. 81].

Важными элементами в системе формирования как регионального, так и общероссийского патриотизма учёные Чеченской Республики называют народный фольклор (сказки о любви к Родине, былины, песни о героях, родной природе), стихи и прозу патриотического содержания и т. д.

В научном дискурсе Чеченской Республики *под патриотической деятельностью* прежде всего понимается «беззаветное и самоотверженное служение Родине, ответственность за выполнение конституционного долга, обязанность по защите Отечества» [12, с. 80], «желание проявлять свою гражданскую позицию,

гражданственность в отношении и в деятельности на благо семьи, общества, государства» [11, с. 71].

Образцом патриотической деятельности ряд авторов обозначает подвиг народа в Великой Отечественной войны, когда «не различая этническую, культурную и конфессиональную принадлежность, народы страны выступили одной семьей против фашистского агрессора» [12, с. 80]; «защищая родную землю, любимую Отчизну, честь свою, честь своих близких, граждан страны, родной Отчизны лучшие сыны России шли на верную смерть» [3, с. 120]. Объясняется такой уровень патриотизма сконструированной на тот момент советской идеологией, в которой «патриотическое воспитание было нацелено на уважение, развитие и защиту Отечества, где вскоре воцарится «светлое будущее всего человечества»» [3, с. 120]. Подчеркивается эффективность созданной в советском образовательном пространстве в 60-е годы XX в. системы военно-патриотического воспитания, которая «являлась образцом для подражания многих зарубежных государств» [12, с. 80].

В исследованиях ученых региона описаны вполне конкретные *практики формирования патриотизма*, реализуемые в образовательных учреждениях Чеченской Республики: тематические мероприятия («Письмо Победы» в день снятия блокады Ленинграда; «День Победы в истории моего народа»); научные конференции («История и культура народа в зеркале языка», приуроченная ко Дню чеченского языка); музейные выставки, экскурсии по территории города Грозного и республики, встречи с представителями духовенства. Показаны примеры работы центров гармонизации межэтнических отношений при университетах, их совместные проекты с молодежными общественно-патриотическими движениями.

В основном в исследуемых работах описаны практики формирования патриотизма на уровне республиканских школ и вузов, но рассматривается возможность

применения полученного опыта на территории страны.

Объектом патриотизма, по мнению И. М. Магомадовой, должно стать подрастающее поколение, к которому относятся дети, «начиная с детсадовского возраста и до тридцати лет, социально готовый впитывать как губка основные жизненные ориентиры» [8, с. 128].

В большинстве других исследований основным объектом патриотизма определены школьники и студенты, «прогрессивная молодёжь». При этом указывается, что «гражданско-патриотическое воспитание должно распространяться на родителей учеников, а также (что особенно важно) на педагогический коллектив» [1, с. 22]. Включение педагогов и молодых родителей в число объектов формирования патриотизма представляется важным и своевременным. Ценно, что эта проблематика затрагивается в региональных исследованиях. Представляется перспективным изучить региональный опыт в этом направлении.

В качестве *субъектов формирования патриотизма* ученые Чеченской Республики выделяют семью, педагогов школ и вузов, трудовые коллективы, научное сообщество, государство в целом. Подчеркивается важность объединения усилий, совместной работы педагогов и родителей, правительства и семьи и т. д. Интересной представляется практика привлечения к воспитанию молодого поколения так называемых «родственных групп» (фамильные и тайповые структуры), а также религиозных организаций (мюридские общины) [3, с. 125].

Особое внимание в материалах уделяется важности патриотической работы в образовательной системе. Подчеркивается значение качественной подготовки кадров для школ и вузов. При этом отмечается, что «возлагаемые на педагога требования закономерно должны отражаться в повышении государственного и социального статуса педагога: учитель должен стать уважаемым в обществе человеком, а педагогическая профессия

должна быть престижной для молодёжи» [11, с. 74].

Учёные Чеченской Республики, как и исследователи из других регионов, отмечают необходимость проведения качественных исследований по изучению патриотического поведения и сознания, внешних и внутриличностных условий патриотической деятельности и других аспектов патриотизма для формирования системной теории и эффективных практик патриотического воспитания [3, С. 122–123]. В частности, малоизученность патриотически-воспитательных функций религиозных организаций (мюридических общин в Чеченской Республике), по мнению исследователей, «значительно снижает возможности использования этого огромного идейно-воспитательного потенциала в формировании патриотически зрелой личности молодого человека» [2, с. 88].

В целом, большинство исследователей подчеркивает важность формирования общероссийского патриотизма с учетом ценности любви и приверженности к Малой Родине, этносу и конфессии. Реализация федеральных программ патриотического воспитания в республике наряду с общероссийской повесткой основывается на обращении к местным традициям, событиям и местам.

Практически в каждой из проанализированных публикаций авторы указывают на важность исторической памяти. Особым символом патриотизма является победа советского народа в Великой Отечественной войне. Это отвечает общероссийским настроениям [5, с. 724]. Мероприятия, посвященные Великой Победе, проходят во всех уголках России и имеют, пожалуй, самый искренний отклик у граждан всех возрастов. Однако, как отмечают М. К. Горшков и И. О. Тюрина, сегодня к советской истории допускаются «упрощенные интерпретации», неоднозначные трактовки исторических событий со стороны недружественных стран, что «провоцирует внутривнутриполитические дискуссии о советском наследии,

ревизию и пересмотр ценностной парадигмы в части политики памяти, объединяющей этнокультурно-многообразный российский социум» [5, с. 724] и может привести к негативным последствиям на пути консолидации российского общества.

С. Ю. Иванова и М. М. Шульга также указывают на то, что патриотическое воспитание должно опираться не только на историческую память, но и на современность [6, с. 183]. Однако проведенный дискурс-анализ показал, что региональное научное сообщество практически не выделяет современные события и героев,

которые могли бы стать оплотом формирования общероссийского патриотизма.

При этом следует отметить, что в Чеченской Республике представлены достаточно эффективные практики патриотического воспитания, основанные на традиционных ценностях и культуре чеченского народа, такие как организация и проведение тематических музейных выставок, экскурсий, работа с кинематографом и литературой патриотического содержания. Целью нашей дальнейшей работы станет более детальное изучение таких практик и оценка возможности их адаптации и применения на других территориях страны.

Статья выполнена в рамках Программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление общероссийской идентичности 2023–2025 гг. (руководитель академик РАН В. А. Тишков). Проект «Патриотизм как интегрирующая ценность полиэтничного российского общества» (FSRN-2023-0025).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гадаборшева З. И., Гайрабеков Р. Х. Ключевые тенденции и основные направления гражданско-патриотического воспитания школьников // Вестник педагогических наук. 2023. № 1. С. 20-24.
2. Гадаев В. Ю., Гадаев Р. В. Патриотическое воспитание молодежи в контексте патриотических ценностей традиционных верований чеченцев // Известия Чеченского государственного педагогического университета. Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 33. № 4(32). С. 80-88.
3. Гадаев В. Ю., Гадаев Р. В. Патриотичность как фактор обеспечения духовной безопасности // Гуманитарное знание и духовная безопасность. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции / Сост. М. М. Бетильмерзаева. 2016. С. 118-125.
4. Гелаева З. А. Роль учения Кунта-Хаджи как духовного источника добра и мира в патриотическом и духовнонравственном воспитании молодежи в современном чеченском обществе // Известия Чеченского государственного педагогического университета. Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. 2019. Т. 26. № 4(28). С. 122-126.
5. Горшков М. К., Тюрина И. О. Консолидация российского общества в условиях современных вызовов: историко-социологический и ценностно-мировоззренческий контексты // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2023. Т. 23. № 4. С. 720-39.
6. Иванова С. Ю., Шульга М. М. Проблемы формирования патриотизма в современном российском обществе // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 102-1. С. 180-184.
7. Куракаева А. И., Касумова Б. С.-А. Мероприятия и пути развития историко-патриотического воспитания у студентов вузов ЧР // Учитель создает нацию (А-Х. А. Кадыров). Сборник материалов IV международной научно-практической конференции / Сост. Ц. А. Калманова, Г. А. Кречетова, З. П. Оказова. 2019. С. 353-356.
8. Магомадова И. М. Роль правовых дисциплин в патриотическом воспитании учащихся образовательных учреждений // Известия Чеченского государственного педагогического университета. Серия 1. Гуманитарные и общественные науки. 2020. Т. 33. № 4(32). С. 128-133.

9. Мамалова Х. Э., Ахмадова З. М. Военно-патриотическое воспитание студенческой молодёжи, как патриотизм, преданность своему Отечеству // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2(75). С. 129-131.
10. Мамалова Х. Э., Гайсумова Д. А. Формирование любви к родине и патриотизма у школьников // Наука и молодежь. Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, посвященной Физике Будущего / Сост. М. Р. Нахаев, 2020. С. 266-270.
11. Матусевич В. З., Керимов М. М. Пути оптимизации гражданско-патриотического воспитания в современной школе // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71-3. С. 71-75.
12. Мусханова И. В., Хажмурадов А. А. Формирование патриотических чувств старшеклассников в условиях цифровой реальности // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2021. № 1. С. 79-83.
13. Расторгуев С. В. Концепт «патриотизм» в современном идеологическом пространстве России // Власть. 2023. Т. 31. № 3. С. 90-96.
14. Сапралиева П. Ю. Воспитание патриотизма на базе развития гуманистических духовных ценностей своего народа // Учитель создает нацию (А-Х. А. Кадыров): Сборник материалов IV международной научно-практической конференции. Сост. Ц. А. Калманова, Г. А. Кречетова, З. П. Оказова. 2019. С. 414-416.
15. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 04.05.2024).
16. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» // Министерство просвещения РФ : [сайт]. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/> (дата обращения: 04.05.2024).
17. Цвекс М. В. Анализ зарубежных и российских подходов к изучению патриотизма личности // Психолог. 2024. № 2. С. 20-32.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gadaborsheva Z. I., Gajrabekov R. H. Kljuचेvye tendencii i osnovnye napravlenija grazhdansko-patrioticheskogo vospitaniya shkol'nikov // Vestnik pedagogicheskikh nauk. 2023. № 1. S. 20-24.
2. Gadaev V. Ju., Gadaev R. V. Patrioticheskoe vospitanie molodezhi v kontekste patrioticheskikh cennostej tradicionnyh verovanij chechencev // Izvestija Chechenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Serija 1. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2020. T. 33. № 4(32). S. 80-88.
3. Gadaev V. Ju., Gadaev R. V. Patriotichnost' kak faktor obespechenija duhovnoj bezopasno-sti // Gumanitarnoe znanie i duhovnaja bezopasnost'. Sbornik materialov III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / Sost. M. M. Betil'merzaeva. 2016. S. 118-125.
4. Gelaeva Z. A. Rol' uchenija Kunta-Hadzhi kak duhovnogo istochnika dobra i mira v patrioticheskom i duhovnonravstvennom vospitanii molodezhi v sovremennom chechenskom obshhestve // Izvestija Chechenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Serija 1. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2019. T. 26. № 4(28). S. 122-126.
5. Gorshkov M. K., Tjurina I. O. Konsolidacija rossijskogo obshhestva v uslovijah sovremen-nyh vyzovov: istoriko-sociologicheskij i cennostno-mirovozzrencheskij konteksty // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Serija: Sociologija. 2023. T. 23. № 4. S. 720-39.
6. Ivanova S. Ju., Shul'ga M. M. Problemy formirovanija patriotizma v sovremennom rossijskom obshhestve // Tendencii razvitija nauki i obrazovanija. 2023. № 102-1. S. 180-184.
7. Kurakaeva A. I., Kasumova B. S.-A. Meroprijatija i puti razvitija istoriko-patrioticheskogo vospitaniya u studentov vuzov ChR // Uchitel' sozdaet naciju (A-H. A. Kadyrov). Sbornik materialov IV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii / Sost. C. A. Kalmanova, G. A. Krechetova, Z. P. Okazova. 2019. S. 353-356.

8. Magomadova I. M. Rol' pravovyh disciplin v patrioticheskom vospitanii uchashhihsja obrazovatel'nyh uchrezhdenij // Izvestija Chechenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Serija 1. Gumanitarnye i obshhestvennye nauki. 2020. T. 33. № 4(32). S. 128-133.
 9. Mamalova H. Je., Ahmadova Z. M. Voенно-patrioticheskoe vospitanie studencheskoj molo-djozhi, kak patriotizm, predannost' svoemu Otechestvu // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2019. № 2(75). S. 129-131.
 10. Mamalova H. Je., Gajsumova D. A. Formirovanie ljubvi k rodine i patriotizma u shkol'-nikov // Nauka i molodezh'. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh, posvjashhennoj Fizike Budushhego / Sost. M. R. Nahaev, 2020. S. 266-270.
 11. Matusevich V. Z., Kerimov M. M. Puti optimizacii grazhdansko-patrioticheskogo vospitanija v sovremennoj shkole // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2021. №71-3. S. 71-75.
 12. Mushanova I. V., Hazhmuradov A. A. Formirovanie patrioticheskikh chuvstv starsheklass-nikov v uslovijah cifrovoj real'nosti // Jekonomicheskie i humanitarnye issledovanija regionov. 2021. № 1. S. 79-83.
 13. Rastorguev S. V. Koncept «patriotizm» v sovremennom ideologicheskom prostranstve Rossii // Vlast'. 2023. T. 31. № 3. S. 90-96.
 14. Sapralieva P. Ju. Vospitanie patriotizma na baze razvitija gumanisticheskikh duhovnyh cennostjah svoego naroda // Uchitel' sozdaet naciju (A-H. A. Kadyrov): Sbornik materialov IV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Sost. C. A. Kalmanova, G. A. Krechetova, Z. P. Okazova. 2019. S. 414-416.
 15. Federal'nyj zakon «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» po voprosam vospitanija obuchajushhihsja» ot 31.07.2020 № 304-FZ (poslednjaja redak-cija) // Konsul'tantPljus : [sajt]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (data obrashhenija: 04.05.2024).
 16. Federal'nyj proekt «Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossijskoj Federacii» // Ministerstvo prosveshhenija RF : [sajt]. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/> (data obrashhenija: 04.05.2024).
 17. Cveks M. V. Analiz zarubezhnyh i rossijskich podhodov k izucheniju patriotizma lichnosti // Psiholog. 2024. № 2. S. 20-32.
-